

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергановна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiye R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**MIRJURAEV Elbek Mirshavkatovich**Doctor of Medical Sciences, Professor
Professional Development Center
qualifications of medical workers**SAMIEV Asliddin Sayitovich**

Ph.D.

URAKOV Shokir Ulashovich

Samarkand State Medical University

**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES**

Corresponding author: Samiev Asliddin. E-mail: samiev.asli@mail.ru

For citation: Mirjuraev M.Elbek, Samiev S.Asliddin, Urakov U. Shokir. ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 289-295 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11301000>**ANNOTATION**

A total of 46 patients with cognitive disorders (their age was 65-85 years old) participated in our observation in two identical groups: 23 patients in the main group and 23 patients in the second group. We used the drug MLC601 (NeuroAIDII) for the treatment of our main group of patients for 3 months, and we analyzed the effectiveness of the second group of patients by conducting traditional medical procedures. After treatment, efficacy was reliably determined in our main group patients compared to our second group patients.

Keywords: cognitive impairment, drug MLC601 (NeuroAIDII)**МИРДЖУРАЕВ Элбек Миршавкатович**

Д.м.н., профессор

Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников**САМИЕВ Аслиддин Сайитович**

К.м.н.

УРАКОВ Шокир Улашович

Самаркандский государственный медицинский университет

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В нашем наблюдении приняли участие 46 пациентов с когнитивными расстройствами (возраст 65-85 лет) в двух идентичных группах: 23 пациента в основной группе и 23 пациента во второй группе. Мы использовали препарат MLC 601 (NeuroAIDII) для лечения нашей основной группы пациентов в течение 3 месяцев и анализировали эффективность второй группы пациентов при проведении традиционных медицинских процедур. После лечения эффективность была достоверно определена у пациентов основной группы по сравнению с пациентами второй группы.

Ключевые слова: когнитивные нарушения, препарат MLC 601 (NeuroAIDII).

МИРДЖУРАЕВ Элбек Миршавкатович

Т.ф.д, профессор

Тиббиёт ходимларнинг касбий малакасини ривожлантириш маркази

САМИЕВ Аслидин Сайитович

Т.ф.н.

УРАКОВ Шокир Улашович

Самарқанд давлат тиббиёт университети

БОШ МИЯДА СУРУНКАЛИ КОН АЙЛАНИШИ КАСАЛЛАРИДАГИ КОГНИТИВ ЎЗГАРИШЛИ БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ТАХЛИЛИ

АННОТАЦИЯ

Кузатувимизда жами 46 нафар когнитив бузулишли (уларнинг ёши 65-85 ёшни ташкил қилди) беморлар иккита бир хил гуруҳларга: асосий гуруҳни 23 нафар ва иккинчи гуруҳ-23 беморларимиз иштирок этиди. Асосий гуруҳ беморларимизга MLC601 (NeuroAIDII) препаратини 3 ой давомида даволаш мақсадида қўлладик, иккинчи гуруҳ беморларимизга эса ананавий даво муолажаларини олиб бориш йўли билан улардаги самарадорлик кўрсаткичини тахлил қилдик. Даволашдан кейин асосий гуруҳ беморларимизда иккинчи гуруҳ беморларимизга нисбатан ишончли тарзда самарадорлик аниқланди.

Калит сўзлар: когнитив бузулишлар, MLC601 (NeuroAIDII) препарати

Неврологияда бош мия касалликлари ичида кўп учрайдиган симптомлардан бири бўлиб, когнитив ўзгаришлар хисобланади. Когнитив бузулишлар бош мианинг турлича касалликлар оқибатида диффуз зарарланишлари натижасида кузатилади [2.3.8]. Когнитив бузулишлар 65 ёшдан ошганларнинг 3 -20% гача кишиларда учраб, деменциягача олиб келади. Енгил когнитив бузулишлар кекса ёшдаги кишиларнинг 40% идан 80%игача кузатилмоқда[4.5.11]. Когнитив бузулишларда беморлардаги хотира, англаб билиш-гнозис, нутқ, кундалик фаолият-праксис ва интелектлар киради[2.6.15].

Хозирги кунда кексалик ёшининг ошиб бориши, кекса кишиларда когнитив бузулишларининг олдини олишда ва уни самарали даволашда неврологлар ва бошқа мутахасис врачлар учун долзарблиги ортиб бормоқда[3.5.13.16].

Мақсад: Когнитив бузулишли беморларда MLC601 (NeuroAIDII) препаратини самарадорлигини аниқлаш.

Кузатувимизда жами 46 нафар хотираси пасайиши, тез чарчаш ва уйку бузулишидан шикоят қилган беморлар иштирок этиди. Уларнинг ёши 65-85 ёшни ташкил қилди.

Уларнинг барчасидан барча клиник-лаборатор, МРТ ва клиник-неврологик текширишлардан ўтказилди.

Беморлар иккита бир хил гуруҳларга: асосий гуруҳни 23 нафар бемор ташкил қилиб, уларга комплекс давога нейротроп препаратлардан NeuroAID II ни тавсия қилдик; иккинчи

гурух беморларимиз хам 23 нафарни ташкил қилиб, уларга ананавий даво муолажалари ўтказилди.

Барча беморларимизда хотира пасайиши 88% ни, кўп миқдордаги маълумотлар қабул қилиши пасайиши 86% ни ташкил этди. Тез чарчаб қолиш ва меҳнат фаолиятини пасайиши деярли барча беморларда кузатилди. Уйқу бузулиши 70% беморларда, эмоционал сферада ўзгаришлар 65% беморларда кузатилди.

Узоқ йиллар давомида халқ табобатида ўсимликлардан тайёрланган дори препаратларини қўллаб беморлар дардини даволаб келган, ҳозирги кунга келиб замонавий тиббиётимизда ҳам ўсимликлардан тайёрланган дори препаратларини касалликларни даволашда кенг миқёсда амалга оширмоқда.

MLC601 табиий маҳсулот ҳисобланиб, таркибида ўсимликлар ва ўсимлик бўлмаган экстракт капсулалари дори препаратидир. MLC601 нейропротектор ва нейропластик таъсирига эга препаратлар гуруҳига киритилади[12.13.14.15].

Даволашдан кейин асосий гуруҳ беморларимизнинг деярли барчасида бош оғриғи, чарчоқ ҳисси ва дармонсизликлари ўтди.

Иккинчи гуруҳ беморларимизда эса хотира пасайиши 74 %ни, кўп миқдордаги маълумотлар қабул қилиш пасайиши 76 % ни ташкил этди. Уйқу бузулиши эса 45 % беморларди, эмоционал сферада ўзгариш 36 % беморларда кузатилди.

Даволашдан кейин асосий (биринчи) гуруҳ беморларимизда хотира пасайиши 66%ни, кўп миқдордаги маълумотлар қабул қилиш пасайиши 68 % ни ташкил этди. Уйқу бузулиши эса 20 % беморларди, эмоционал сферада ўзгариш 25 % беморларда кузатилди.

Асосий гуруҳдаги 6 нафар бемор NeuroAID II препаратини бир ой давомида қабул қилди, шу сабабли улардаги клиник неврологик ва ҳаёт сифатидаги ўзгаришлар уч ойгача қабул қилган беморларга нисбатан сезиларли даражада пастроқ натижа берди.

MMSE тести бўйича иккинчи гуруҳ беморларимизда 10 та сўзни эслаб қолиши даволашдан олдин сезиларли пасайиши аниқланди, уларнинг ўртача кўрсаткичи 5,85±0,15 ва

24,69±0.36 баллга тенг бўлди. Даволашдан кейинги кўрсаткич, яъни 7.8±0.11 ва 25.48±0,30 баллни ташкил этди.

MMSE тести бўйича асосий гуруҳ (биринчи) беморларимизда 10 та сўзни эслаб қолиши даволашдан олдин сезиларли пасайиши аниқланди, уларнинг ўртача кўрсаткичи 5,85±0,15 ва 24,69±0.36 баллга тенг бўлди. Даволашдан кейин кўрсаткич ишончли ошди, яъни 7.8±0.11 ва 27.59±0,30 баллни ташкил этди.

Хулосалар

1. Табиий препарат- MLC601 ни когнитив ўзгаришли беморларда қўллаб клиник тадқиқот олиб борганимизда клиник-неврологик динамика 3 ой давомида юқори самарадорликга эга эканлигини тасдиқлади.

2. MLC601 препаратини қўллаш давомида беморларимизда ҳеч қанақа ножўя таъсирлар кузатилмади.

REFERENCES| ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Преображенская И.С., Яхно Н.Н. Сосудистыу когнитивные нарушения //Неврологический журнал.2007.Т.12.№5.С.45-50.
2. Мирджураев Э.М. Цереброваскулярная патология при неспецифическом аортоартериите.// Ж-л неврологии и психиатр. им. Корсакова №3. 1990ст.С.47-49.
3. Мирджураева Э.М., Сагатов А.Р. Медикаментозная терапия в реабилитации больных в раннем постинсультном периоде// Научно-практический журнал NEUROLOGIYA № 3-4. Материалы IV съезда неврологов Узбекистана – 2008 г.
4. Мирджураев Э.М.,Сагатов А.Р. Постинсультные тревожные и когнитивные нарушения и вопросы врачебно-трудовой экспертизы// Материалы I Съезда Психиатров Узбекистана, - 2015 г.Ст.100.
5. Мирджураев Э.М., Бахриддинова М.А. Detection, early diagnosis end treatment of Alzheimers disease// Материалы 12-международной конференции по болезни Альцгеймера и Паркинсона. AD/PD 2015. Ницца, Франция.Ст.990.
6. Мирджураев Э.М.,Бахадирова М.О.,Эргашева Н.О.Диагностика и методы коррекции когнитивных нарушений при хронической ишемии мозга и у больных с частыми транзиторными ишемическими атаками // Научно-практический журнал NEUROLOGIYA № 2 (66), 2016 г.Ст.5-6.
7. Мирджураев Э.М., Бахадирова М.О. Профилактика ЦБЗ// **National journal of Neurology** (Scientific-practical journal) № 2 (6), p. 54-55. Baki -2017. p. 54-55.
8. Самиев А.С., Мавлянова З.Ф. Nutritive Support incomprehensive Rehabilitation of Children with Cerebral Paralysis // *Amerikan Journal of Medicine and Medical Sciences* 2021.11(4): 334-339
9. Самиев А.С., Хакимова С.З. Ишемик инсульт утказган беморларнинг реабилитация даврида кинезотерапиянинг куллаш // Журнал кардиореспираторных исследований №11.2021.с-23-24.
10. Самиев А.С.,Мавлянова З.Ф. Комплексная реабилитация больных с поясничными спондилогенными радикулопатиями // *Science and Education Scientific Jornal/ Impakt factor 3.848. February 2023/volume 4 ISSUE2: 453-461*
11. Захаров В.В. Всероссийский программа исследований эпидемиологии и терапии когнитивных расстройств в пожилом возрасте (“Прометей”) //Неврологический журнал.2006. Т.11.-С.27-32.
12. К. Эрто (С. Heurteaux)а К. Видман (С. Widmann)а Х. Моха у Маати (Н. Moha ou Maati)а Х. Квинтар (Н. Quintard) а, б К. Гандин (С. Gandin)а М. Борсотто (М. Borsotto)а Ж. Вейсьер (Veysiere) а Б. Онтененте (Onteniente)с , М. Лаздунски (М. Lazdunski) НейроЭйд: способность стимулировать процессы нейропротекции и нейрорепарации// *Cerebrovasc Dis* 2013;35(suppl 1):1—7 DOI: 10.1159/000346228.
13. Christopher L.H. Chen MBCh a,b,*, Qingshu Lu PhD c,d , Rajesh Babu Moorakonda MSc c , Nagaendran Kandiah MBBS d,e,f , Boon Yeow Tan MBBS g , Steven Gayoles Villaraza MD a , Jemelle Cano MD a , Narayanaswamy Venketasubramanian MBBS «Терапия болезни Альцгеймера средством НейроЭйд» (Alzheimer’s Disease THERapy With NEuroaid [ATHENE]): рандомизированное двойное слепое исследование с отсроченным лечением//*JAMDA* 23(2022) 379-386.
14. А. Теадом (A. Theadom) а (ID), С. Баркер-Колло (S. Barker-Collo) б , К. М. Джонс (K. M. Jones) а , П. Пармар (P. Parmar) а , Р. Бхатгачарджи (R. Bhattacharjee) и В. Л. Фейгин (V. L. Feigin) Влияние MLC901 (НейроЭйд ИТМ) на когнитивные функции после черепно-мозговой травмы: пилотное рандомизированное клиническое исследование// а Национальный институт инсульта и прикладной нейробиологии, Школа общественного здравоохранения и психосоциальных исследований, Оклендский технологический университет; и бФакультет психологии Оклендского университета, Окленд, Новая Зеландия.

15. Narayanaswamy Venketasubramanian a Sherry H. Young b San San Tay b Thirugnanam Umapathi c Annabelle Y. Lao d Herminigildo H. Gane Alejandro C. Baroque Iif Jose C. Navarro f Hui Meng Chang g Joel M. Advincula h Sombat Muengtawepongsa i Bernard P.L. Chanj Carlos L. Chua k Nirmala Wijekoon l H. Asita de Silva l John Harold B. Hiyadan m Nijasri C. Suwanwela n K.S. Lawrence Wong o Niphon Pongvarin p Gaik Bee Eow q Chun Fan Lee r Christopher L.H. Chen s от лица исследователей CHIMES-E. «Эффективность средства китайской медицины НейроЭйд в восстановлении после инсульта - исследование продолжения терапии» (CHInese Medicine NeuroAiD Efficacy on Stroke Recovery - Extension Study [CHIMES-E]): многоцентровое исследование долгосрочной эффективности // *Cerebrovasc Dis* 2015;39:309-318 DOI: 10.1159/000382082.
16. Samiyev A.S., Mavlyanova Z.F. Optimazation of rehabilitation measures for lumbar spondilogenic radikulopathies// *Britsh Medical Journal* Volume-3, 2023.No 2
17. Rizaev Zh. A., Khaidarov N. K. Clinical , epidemiological and etiopathogenetic study of ischemic stroke // *Journal of Neurology and Neurosurgical Research*. – 2020. – Т. 1. – No. 1
18. Rizaev Jasur , Rakhimov Nodir , Kodyrov Khamidullo , Shakhanova Shakhnoza . Study of prostate cancer death by regions of the republic of Uzbekistan.*Journal of Biomedicine and Practice*. 2022, vol . 7, issue 5, pp.202-210

Статья поступила в редакцию 12.02.2024; одобрена после рецензирования 20.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 12.02.2024; approved after reviewing 20.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

МИРДЖУРАЕВ Элбек Миршавкатович - д.м.н., профессор. Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников Ташкент, Узбекистан

САМИЕВ Аслидин Сайитович – к.м.н, ассистент кафедры неврологии. Самаркандский государственный медицинский университет. E-mail: samiev.asli@mail.ru Orcid <https://orcid.org/0000-0001-5237-6032>

УРАКОВ Шокир Улашович зав.кафедрой биофизики. Самаркандский государственный медицинский университет <https://orcid.org/0000-0002-6267-9675>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Миржураев Е.М. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Самиев А.С., Ураков ШюУ. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

MIRJURAEV Elbek Mirshavkatovich - DSc, professor Professional Development Center qualifications of medical workers , Tashkent, Uzbekistan

SAMIEV Asliddin Sayitovich- Ph.D. Samarkand State Medical University. E-mail: samiev.asli@mail.ru. <https://orcid.org/0000-0001-5237-6032>

URAKOV Shokir Ulashovich- Samarkand State Medical University. <https://orcid.org/0000-0002-6267-9675>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

MIRJURAEV Elbek — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Samiev S.Asiddin, Urakov U. Shokir — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000